

INTEGRANDO MECATRÓNICA, ECONOMÍA CIRCULAR E INVESTIGACIÓN DE MATERIALES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Rodrigo Arnul Quiñones Jaime ¹

¹ *Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca, Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación Sistemas Inteligentes (GISI), Popayán, Colombia*

Resumen— El aumento en la producción de plástico derivado de fuentes fósiles ha causado una crisis ambiental debido a la acumulación de residuos en océanos y otros lugares. Este estudio se enfoca en la aplicación de la metodología de diseño mecatrónico para el desarrollo de un sistema de inyección de plástico reciclado de dos etapas, a fin de promover la sostenibilidad y economía circular de los plásticos de origen fósil. Mediante la revisión bibliográfica se identificaron las características y parámetros de diseño críticos, mientras que el empleo de herramientas CAD/CAM, el prototipado rápido y procesos de mecanizado permitieron el desarrollo del sistema. Éste evidenció un comportamiento adecuado en las etapas de transporte de material fundido, control de velocidad y temperatura, así como en el proceso de inyección; lo cual fue confirmado mediante la producción de probetas para ensayos mecánicos. Si bien se observó cierta variabilidad en las propiedades finales, debido al historial térmico del material reciclado empleado, el sistema desarrollado representa un avance hacia la manufactura sostenible de productos poliméricos a partir de materiales reciclados. De esta forma, se espera contribuir a mitigar la problemática ambiental relacionada con los plásticos de origen fósil promoviendo los principios de la economía circular.

Palabras Clave— Diseño mecatrónico, Extrusión, Inyección, Polipropileno, Economía circular.

Abstract— The increase in plastic production derived from fossil sources has caused an environmental crisis due to waste accumulation in oceans and other places. This study applies a mechatronic design methodology for developing a two-stage recycled plastic injection system to promote the sustainability and circular economy of fossil-based plastics. Through literature review, critical design characteristics and parameters were identified, while the use of CAD/CAM tools, rapid prototyping, and machining processes enabled system development. The system evidenced adequate behavior in melted material transportation, speed and temperature control, and injection process stages, confirmed by producing specimens for mechanical testing. Although some variability in final properties was observed due to the thermal history of the recycled material used, the developed system represents a step towards sustainable manufacturing of polymer products from recycled materials. Thus, it is expected to contribute to mitigating the environmental issues related to fossil-based plastics by promoting the principles of the circular economy.

Keywords— Mechatronic design, Extrusion, Injection, Polypropylene, Circular economy.

Contacto: Javier A. Muñoz, jmunoz@unicomfacauca.edu.co

Introducción

El plástico, considerado un material producido sintéticamente a partir de derivados del petróleo mediante un proceso de polimerización se ha convertido en un recurso sobreutilizado a nivel mundial debido a su versatilidad y bajo costo. Sin embargo, el continuo crecimiento de la producción de plástico ha provocado problemas ambientales globales por su alta producción y dificultad de degradación natural (Cheryl Hogue, 2019).

En este sentido, los entornos marinos se verán fuertemente impactados por la acumulación de microplásticos, representando un grave riesgo ecológico. Se pronostica un incremento de 50 veces en los niveles de microplásticos oceánicos en el futuro, debido a que se espera que la producción de plástico se duplique para 2040 (Tekman et al., 2022). La creciente contaminación por plásticos demanda urgentes acciones para mitigar esta problemática ambiental

Algunas estadísticas indican que desde la década de 1950 se han producido más de 8.3 mil millones de toneladas de plástico, de las cuales, menos del 10% se recicla, siendo que la mayoría de estos desechos terminan en vertederos, son incinerados o contaminan el medio ambiente. Esta proliferación ha convertido a los plásticos en uno de los principales agentes contaminantes, especialmente en los océanos, donde se estima que constituyen entre el 60% y el 80% de la basura marina, con graves consecuencias para el medio ambiente, la industria turística y la pesca (Tekman et al., 2022).

A nivel nacional se reporta que Colombia genera aproximadamente 1.4 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales un 21% termina en el mar. En el departamento del Cauca, se identifican múltiples municipios con instalaciones inadecuadas para el manejo de residuos plásticos, lo que favorece la filtración de estos materiales en los ecosistemas (Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2019; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia, 2021).

Ante esta situación, es importante encontrar soluciones que fomenten la reutilización de los plásticos, independientemente de su ubicación geográfica. En este sentido, se han establecido investigaciones, proyectos y políticas a nivel internacional y nacional respecto a la búsqueda de soluciones relacionadas con el reaprovechamiento de los desechos plásticos. Así de destacan, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en especial el ODS 12: Producción y consumo responsables (Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2022). Este objetivo se centra en la producción y el consumo sostenible, con un enfoque en acciones globales y locales, como alcanzar el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de emisiones contaminantes. En este caso la economía circular es vital para cumplir con el ODS 12 y se basa en las 5R: reducir, reutilizar, reparar, recuperar y reciclar (Islam et al., 2022).

Ante esta situación, se hace necesario desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que impulsen la reducción, reutilización y reciclaje de los plásticos, avanzando hacia modelos circulares que maximicen el uso de estos materiales. La mecatrónica proporciona un enfoque integrado para diseñar sistemas de procesamiento de plásticos reciclados, mientras que los principios de la economía circular permiten una utilización optimizada de los recursos dentro de un circuito cerrado. Asimismo, la investigación de materiales proporciona conocimientos adecuados sobre la capacidad de procesamiento y propiedades de los polímeros reciclados. La

integración sinérgica de estas disciplinas representa una vía prometedora para desarrollar soluciones tecnológicas efectivas que reduzcan los desechos plásticos y al mismo tiempo agreguen valor reincorporándolos a aplicaciones funcionales. Este artículo presenta avances en esta dirección, analizando el potencial de combinar mecatrónica, economía circular e investigación de materiales para la innovación sostenible en el ámbito de la reducción de residuos plásticos. Así se presenta el diseño y validación de un sistema de inyección de plástico reciclado en dos etapas, con la intención de mitigar el impacto de los desechos plásticos de origen fósil.

Metodología

El diseño e implementación del sistema de inyección de dos etapas se realizó empleando la metodología de diseño Mecatrónico (Figura 1) (Gausemeier et al., 2002). Esta metodología ofrece valiosas ventajas para la implementación de tecnologías innovadoras de manera efectiva. Al seguir un enfoque integral y organizado para el desarrollo de productos automatizados, esta metodología permite considerar múltiples áreas de forma sinérgica, desde aspectos mecánicos hasta eléctricos, electrónicos y de control. Esto fomenta una visión completa del diseño, facilitando el proceso y garantizando la alineación eficiente de todos los componentes hasta la obtención de prototipos altamente funcionales y confiables.

Figura 1: Metodología de Diseño Mecatrónico modelo en V.

El desarrollo del sistema de inyección de plástico reciclado de dos etapas se llevó a cabo en cuatro etapas principales. Inicialmente se realizó la identificación de parámetros de diseño, investigando proyectos y estudios relacionados para establecer objetivos y especificaciones. Posteriormente, se construyó un prototipo a escala de los subsistemas extrusor e inyector, diseñando cada componente en CAD y fabricándolos mediante impresión 3D para evaluar su funcionamiento y ensamblaje. Luego, se realizaron simulaciones de carga y análisis estructural, además de generar programas de mecanizado con herramientas CAE y CAM para optimizar la fabricación. Finalmente, las piezas mecanizadas se ensamblaron en el sistema real para evaluar su rendimiento en condiciones reales y validar su funcionamiento con la inyección de probetas para ensayos mecánicos de polipropileno

Resultados y Discusión

- Diseño del sistema

En la fase inicial de diseño del sistema de extrusión e inyección de plástico reciclado, se han identificado componentes esenciales tomando como base investigaciones anteriores y prototipos existentes en este campo. Estos elementos clave comprenden la tolva de alimentación, cuya función radica en cargar el material plástico reciclado de manera uniforme antes de someterlo al proceso; el extrusor, encargado de fundir y mezclar el material para obtener una masa fluida homogénea; y el cilindro de inyección, responsable de mantener el material en estado fluido para ser inyectado a alta presión en el molde, dando lugar a la pieza deseada.

Dado que el sistema de inyección opera en dos etapas, se hace necesario asegurar una conexión eficiente entre el extrusor y el cilindro de inyección, facilitando así el adecuado transporte del material fundido a través de un acople. Cabe destacar que todos estos componentes deben ser capaces de soportar temperaturas elevadas y las considerables fuerzas de presión generadas durante el proceso. Esto conlleva a la elección de materiales resistentes tanto al calor como al desgaste, además de requerir un diseño robusto y preciso.

La figura 2 presenta un esbozo a mano alzada del sistema para su referencia visual, con algunos de los componentes básicos.

Figura 2: Boceto del sistema de inyección de dos etapas

Después de concluir la fase inicial de diseño en bocetos para la etapa de extrusión e inyección, el siguiente paso fue la creación de modelos virtuales utilizando software CAD (SolidWorks) para cada una de las piezas. Este procedimiento se llevó a cabo con el propósito de confirmar la precisión de las dimensiones y prevenir potenciales conflictos de tamaño que pudieran ocasionar colisiones entre las piezas (Figura 3).

Figura 3: Diseño CAD de los subsistemas de (a) extrusión y (b) Inyección

Figura 4: Análisis CAE (a) térmico en el subsistema de extrusión (b) térmico en el subsistema de inyección y (c) estático en la palanca de inyección

Considerando como material de estudio el polipropileno reciclado, desde una perspectiva técnica, se establecieron tres etapas de calentamiento dentro del sistema. En el subsistema de extrusión (Figura 4a), se diseñaron resistencias calefactoras que aplican temperaturas específicas de 150°C, 180°C y 220°C. En el subsistema de inyección (Figura 4b), la temperatura se mantiene en 220°C. Estas temperaturas son críticas para lograr la transición del polipropileno de estado sólido a viscoso, permitiendo su inyección eficiente. A partir del análisis se puede observar que la transferencia de calor no afecta la integridad estructural sistema, minimizando así los riesgos asociados a las altas temperaturas de operación. Es importante destacar que las temperaturas adecuadas pueden variar según el tipo de material, pero generalmente se recomiendan rangos de 180-230°C en la etapa de inyección y 30-50°C en el molde. Para cada polímero reciclado específico, es fundamental realizar pruebas y ajustes de temperatura personalizados para optimizar el proceso de inyección.

En cuanto a la resistencia mecánica, se realizó una simulación en la que se aplicó una carga de 150N sobre la palanca de inyección, considerando el estado viscoso del polipropileno y la presión de inyección citada en la literatura (Overview of materials for Polypropylene, s.f.). La simulación reveló una deformación máxima de 3,8mm bajo esta carga, sin afectar significativamente la integridad del sistema, como se puede observar en la figura 4c.

Una vez que se ha concluido la fase de diseño de los dos subsistemas, extrusión e inyección, de manera individual, se procede a llevar a cabo la fase de acoplamiento de ambas partes, además de diseñar la estructura que proporcionará el soporte necesario para el sistema en su totalidad. Esta etapa es esencial para lograr la obtención del diseño CAD ensamblado del sistema de inyección de dos etapas, lo cual asegura un funcionamiento unificado y eficiente del sistema en su conjunto (Figura 5a).

Figura 5: (a) Diseño CAD del ensamble y (b) Prototipado rápido del sistema de inyección de dos etapas

Una vez que se habían reunido todos los detalles de diseño del sistema, se procedió a la creación de un prototipo a escala 1:2, mediante el empleo de tecnologías de fabricación aditiva, la impresión 3D (Figura 5b). Esto permitió la rápida y precisa producción de las piezas necesarias del sistema con el fin de posibilitar la detección temprana de posibles fallos en el diseño y permitir realizar ajustes antes de la fabricación del sistema a escala real.

Sobre este prototipo, se evaluó la capacidad del sistema para transportar el material a través del cilindro extrusor, transferirlo al cilindro inyector y, finalmente, inyectarlo a través de la boquilla cónica. Para llevar a cabo esta prueba de funcionamiento, se optó por utilizar un material líquido-viscoso, como el gel antibacterial, dada su similitud con el estado viscoplástico de los polímeros sometidos a los procesos de extrusión e inyección. Al introducir el gel en la tolva, se observó cómo se desplazaba a través del cilindro extrusor y se inyectaba una vez que entraba en la etapa de inyección, lo que permitió evidenciar el correcto funcionamiento del sistema en lo que respecta al transporte de material en ambos subsistemas.

- Implementación del sistema

Una vez finalizada la etapa de diseño, se procedió a la implementación del sistema. En esta etapa se usó para los procesos de mecanizado la infraestructura del Fablab Unicomfacauca y de Tecnoparque SENA nodo Popayán. La figura 6, muestra el sistema implementado en escala real.

Figura 6: Implementación del sistema de inyección de dos etapas y su respectivo sistema de control de temperatura.

Es importante resaltar que para que el sistema funcione de manera adecuada, se instaló un motor de 1 hp (caballo de fuerza) junto con un variador de frecuencia del modelo Altiva 61. De esta forma, el motor proporciona la potencia requerida para impulsar el sistema de manera eficiente y el variador de frecuencia controla con precisión la velocidad de rotación del motor, lo que permite ajustar el sistema según las necesidades específicas de cada proceso, brindando flexibilidad para adaptarse a diferentes velocidades de producción y tipos de materiales.

Adicionalmente, se implementó un sistema de control de temperatura de tipo ON/OFF (encendido/apagado), que posibilita el mantenimiento de la temperatura dentro de un rango establecido en la simulación térmica para la inyección del polipropileno. Este control se basa en la activación o desactivación del calentamiento en función de si la temperatura cae por debajo o supera los valores establecidos. El circuito de programación está equipado con cuatro controles de temperatura, teniendo en cuenta las 2 resistencias térmicas conectadas en serie del subsistema de inyección y las 3 resistencias térmicas del subsistema de extrusión para cada etapa del proceso, denominadas de precalentamiento, calentamiento e inyección. Los componentes del sistema del control (Figura 6), son básicamente resistencias térmicas, Arduino Mega 2560, termocupla tipo k, módulo relé 4 canales, LCD 20x4 con su módulo i2c, teclado matricial y enconder rotativo.

- Validación funcional del sistema

La validación del sistema se llevo a cabo a través de la inyección de probetas para ensayos mecánicos procesadas con pellets de polipropileno reciclado. Las dimensiones de las muestras inyectadas se ajustaron según las especificaciones de la norma ASTM D638. La figura 7 muestra las dimensiones de las probetas, el molde mecanizado en madera, el material utilizado antes del proceso y las probetas inyectadas, con el prototipo implementado.

Figura 7: Molde y probetas de polipropileno inyectadas para la validación del sistema

Vale destacar que para el proceso de fabricación de estas muestras se experimentaron las condiciones de inyección en relación a temperatura y velocidad del motor. De forma general la primera resistencia, ubicada en las proximidades de la tolva, operó a una temperatura de $150^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, mientras que la resistencia en el centro del cilindro extrusor alcanzó los $200^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$. La última resistencia en el cilindro extrusor funcionó a $250^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$. Además, la resistencia

en el cilindro de inyección se mantuvo constante a $200^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, y la velocidad del motor que transportaba el material se configuró en $20\text{ Hz}\pm 5\text{ Hz}$ durante esta fase de producción. Estas condiciones fueron la base para la obtención de las probetas de polipropileno adecuadas para la realización de los ensayos mecánicos.

Lo ensayos mecánicos fueron realizados, en las instalaciones del Tecnoparque Nodo Cali, por medio de una maquina universal de ensayos (HUNG TA instrument Go, ttd / HT-2402 MATERIAL TESTING MACHINE), con una velocidad de aplicación de la carga de $5\text{ mm}/\text{min}$. Los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos se presentan en la figura 8.

Figura 8: Grafica esfuerzo-deformación de las probetas inyectadas de polipropileno.

Los resultados obtenidos a partir de las 5 muestras indican que el módulo de elasticidad presenta una variabilidad del 9.92%, con una media de 7.86 MPa. En cuanto a la resistencia máxima, se observa una variabilidad del 15.21%, con una media de 15.3 MPa. Por otro lado, la resistencia a la fractura muestra una variabilidad del 30.61%, con una media de 0.49 MPa, y la ductilidad presenta una variabilidad del 29.8%, con una media de 3.12%. Es notorio que la resistencia a la fractura muestra una mayor dispersión en comparación con los otros resultados.

Por otro lado, es reportado para el polipropileno virgen que los valores de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad varían en función de la velocidad en la cual es realizado el ensayo (Overview of materials for Polypropylene, s.f.). Para este caso a una velocidad de $5\text{ mm}/\text{min}$ los valores de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad son de 25MPa y 600 MPa respectivamente.

Esta variabilidad de los resultados entre las diversas probetas y en relación a los reportes para el polipropileno virgen pueden atribuirse posiblemente a las diferencias en las condiciones de inyección, las cuales implicaron variación de las temperaturas y velocidades de inyección, con el propósito de identificar los parámetros óptimos para el sistema de extrusión e inyección de

material. Adicionalmente, el material polimérico utilizados es reciclados, lo que puede afectar significativamente sus propiedades debido al tipo de tratamiento que reciben para la conformación de los pellets.

Conclusiones

Se desarrollo un prototipo funcional de un sistema de inyección de dos etapas siguiendo la metodología de diseño Mecatrónico. Esta metodología ha permitido establecer las variables críticas indispensables para la manufactura de la máquina y determinar algunos parámetros para el procesamiento del polipropileno (PP).

Se identificaron como parámetros para el proceso de inyección del PP, temperaturas entre los 160 y 200°C a lo largo de las etapas de precalentamiento, calentamiento e inyección.

Las propiedades mecánicas del PP inyectado difieren un poco de los reportados en la literatura en relación al PP virgen, posiblemente debido al historial de tratamientos térmicos al que ha sido sometido este material durante la formación de los pellets, lo que puede llevar a su degradación y perdida de características mecánicas

Esta iniciativa no solo demuestra la viabilidad técnica de la reutilización de plásticos, sino que también educa y brinda un ejemplo concreto de cómo la ingeniería y los procesos de manufactura pueden contribuir de manera significativa a la mitigación del impacto ambiental generado por los plásticos de origen fósil en la comunidad

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Corporación Universitaria Comfacauca por el respaldo financiero proporcionado a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, así como también, a la Red Tecnoparque Nodos Popayán y Cali, por su asesoría y apoyo durante el proceso de desarrollo y validación del sistema.

Referencias Bibliográficas

- Cheryl Hogue. (2019). Plastic production, use linked to climate change. *C&EN Global Enterprise*, 97(20), 15. <https://doi.org/10.1021/cen-09720-polcon4>
- Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2019). *Guía Nacional para la adecuada separación de residuos sólidos*.
- Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2022). *Informe anual de avance en la implementación de los ods en colombia*.
- Islam, Q. T., Talukder, M. S., & Haque, K. L. (2022). Sustainable Development Through the Circular Economy: Experience From Emerging Economies. In M. M. Rahman, R. Goel, A. P. Gomes, & M. A. Uzzaman (Eds.), *Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society* (pp. 75–93). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8258-9.ch005>
- Gausemeier, J., & Moehring, S. (2002). VDI 2206-a new guideline for the design of mechatronic systems. *IFAC Proceedings Volumes*, 35(2), 785-790.
- Overview of materials for Polypropylene, Molded. (n.d.). Retrieved July 30, 2023, from <https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=08fb0f47ef7e454fbf7092517b2>

264b2&ckck=1

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia. (2021). *Informe nacional de disposición final de residuos sólidos 2020*. 1–92.

Tekman, M., Walther. Bruno, Peter, C., Gutow, L., & Bergmann, M. (2022). Impacts of Plastic Pollution in the Oeans on Marine Species, Biodiversity and Ecosystems. *WWF Germany*, 978-3-946211-46-4, 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5898684>